

UDK- 3318 (575)

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Махматкулов Нурилла Имомович

Каршинский инженерно-экономический институт
Кафедра «Охрана труда и техника безопасность»
доцент.

E-mail: mail.runurilla.mahmatqulov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10610986>

Аннотация. В данной статье, представлены результаты научных исследований по существующим проблемам и их устранению в целях создания безопасных и здоровых условий труда в сфере производства. Также в статье содержатся сформулированные автором научное предложение и практические рекомендации по данному вопросу.

Ключевые слова и фразы: охрана труда, аттестация, техника безопасности, опасные и вредные факторы, несчастные случаи, производство, система «Человек-Машина-Среда», безопасность, наемные работники.

BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY

Abstract. These articles present the results of scientific research on existing problems and their elimination in order to create safe and healthy working conditions in the production sector. The article also contains a scientific proposal formulated by the author and practical recommendations on this issue.

Key words and phrases: labor protection, certification, safety precautions, dangerous and harmful factors, accidents, production, “Man-Machine-Environment” system, safety, employees.

Актуальность исследования: Человечество появилось и расширяет так называемую техносферную среду для создания идеальных условий для себя и членов своей семьи на территориях, принадлежащих биосфере. Отсюда следует, что каждый гражданин является главной силой в формировании, развитии, производстве и управлении обществом, в котором он живет. Под влиянием этих сил развиваются страны, формируются социально-экономические условия жизни населения. При этом увеличивается частота возникновения опасных и вредных факторов на производственных предприятиях, являющихся элементами техносферы. С этой точки зрения в системе «человек-машина-окружающая среда» увеличивается количество и виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Актуальность исследования сосредоточена на обеспечении безопасности труда на предприятиях, сохранении здоровья работников, создании здоровой и свободной рабочей среды, координации научных и практических работ.

По данным, опубликованным Международной организацией труда (МОТ), ежегодно на земле в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, наблюдаемых на производстве, погибает 2 миллиона (то есть более шести тысяч человек ежедневно) людей. При этом темпы роста этих показателей из года в год увеличиваются на 10%. Кроме того, жертвами производства становятся 270 миллионов человек. В странах СНГ в рабочее время зарегистрировано более 600 тысяч несчастных случаев. По данным МОТ, 4%

мирового валового внутреннего продукта теряется из-за плохих условий труда и несчастных случаев на производстве.

Цель исследования: реализовать проблемы обеспечения безопасности труда на производственных предприятиях, сохранения здоровья работников, создания здоровых и свободных условий труда.

Исходя из цели исследования, рассматриваются следующие задачи:

- 1) изучение и анализ нормативно-правовых и технических документов в области охраны труда и техники безопасности;
- 2) изучать проблемы и разрабатывать предложения по вопросам охраны труда и техники безопасности на производственных предприятиях.

Результаты исследования: Многолетний жизненный опыт человечества подтверждает, что любая деятельность несет в себе потенциальный риск. Разумеется, это подтверждение является публичным. Однако управлять риском и снижать его можно и в производственных условиях. Но в любом случае стопроцентной безопасности добиться невозможно.

Безопасность – это состояние деятельности, при котором опасность в определенной степени устранена, то есть одна из основных целей осуществления деятельности.

Охрана труда – это комплекс средств, направленных на обеспечение безопасности труда на производстве. Поэтому с самого начала цивилизации человечество требует обеспечения безопасности труда, изучения процесса трудовой деятельности и опасных факторов, возникающих при ее осуществлении. По этой причине исследовательская работа по обеспечению безопасности трудовой деятельности человека ведется в трудах Аристотеля, созданного в 384-322 гг. до н.э., Гиппократ, жившего в 460-377 гг. до н.э., русских ученых М.В.Ломоносова, Д.Л. Кирпичева, а также Аль-Хоразми, Абу Райхана Беруни, Ибн Сины, созданных в средние века и многих других веков нашими предками и описанных в научных трудах.

С первых лет независимости Республики Узбекистан, исходя из принципа главного реформатора, государство определило положение по согласованию политического, социального и экономического направлений страны с документами международных организаций, и это не сворачивая с этого пути.

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла Всеобщую декларацию прав человека 10 декабря 1948 года. В его статье 9 "Каждый человек имеет право на жизнь...", а в статье 23 "Каждый человек имеет право на труд, свободно выбирать профессию, справедливые и комфортные условия..."[2]

Статья 42 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Каждый имеет право на достойный труд, свободно выбирать профессию и вид деятельности, трудиться в комфортных условиях труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, без какой-либо дискриминации в отношении его труда». и в порядке, не меньшем установленного минимального размера вознаграждения за труд», как имеющий право на получение заработной платы, а также право на защиту от безработицы в соответствии с законом [1], является доказательством соблюдения вышеупомянутую Декларацию.

Ежегодно 28 апреля во всем мире широко отмечается Международный день охраны труда. Конечно, большую помощь в праздновании этого дня оказывает «Международная организация труда» (МОТ). По инициативе МОТ в Узбекистане организуются мероприятия под лозунгами «Моя жизнь», «Моя работа», «Моя безопасная работа».

Сегодня концепция охраны труда считается одной из наиболее актуальных и серьезных проблем на международном уровне. В число международных стандартов по охране труда включены следующие требования:

- охрана здоровья и жизни работников;
- принятие норм, обеспечивающих охрану труда на государственном уровне и ратификация международных документов;
- государственное управление по охране труда;
- проведение государственного контроля за выполнением требований охраны труда;
- осуществлять общественный контроль за выполнением требований охраны труда;
- координация охраны труда, сохранения чистоты окружающей среды, других видов социально-экономической деятельности;
- Государственное финансирование проектов по охране труда;
- вопрос поставок квалифицированных специалистов по охране труда;
- определены такие вопросы, как создание единой информационной системы по охране труда и международных стандартов по их внедрению.

На основе норм, принятых в 52-й конвенции Международной организации труда, Международное бюро труда (МОТ) разработало руководство «Обеспечение охраны и безопасности труда». Он содержит четкие инструкции по методам правильной оценки и идентификации рисков, системе управления рисками [4]. Рекомендации, упомянутые в этом нормативном документе, позволяют правильно оценить возможные риски условий труда, управлять ими на национальном и региональном уровнях, своевременно устранять опасные факторы, развивать систему безопасных условий труда. Это, в свою очередь, ведет к развитию экономической, социальной и технической сфер жизни общества.

Сегодня законодательной палатой нашего Верховного Собрания ратифицирован ряд международных стандартов с точки зрения реализации международных нормативных документов, соответствующих правовым нормам нашей страны.

Внутреннее трудовое законодательство нашей страны регулярно совершенствуется в соответствии со стандартами Международной организации труда. Мы видим, что под руководством нашего Президента наше государство и правительство активно работают над дальнейшим совершенствованием нормативно-правовой базы охраны труда, разработкой и внедрением ее до уровня, отвечающего требованиям настоящего времени. Например, большое значение в жизни общества и в сфере охраны труда приобрела новая редакция Закона «Об охране труда» нашим государством в 2016 году, а также введение в действие нового «Трудового кодекса» в 2023 году.

Указанные выше нормативно-правовые документы, стандарты, положения, правила и методические рекомендации по охране труда защищают жизнь, здоровье и трудоспособность работников предприятий, предупреждают различные несчастные случаи, травматизм и профессиональные заболевания, создают комфортные и безопасные условия

труда, и обеспечивает безопасную технику и обслуживает проектирование, производство и внедрение механизмов, устройств, оборудования.

Конечно, работа, проводимая нашим правительством в сфере охраны труда, положительно воспринимается и международными организациями. Ярким примером этого является встреча GMT в Ташкенте в 2021 году. В ноябре 2023 года в Самарканде пройдет Азиатская форма по «Правам человека» и др.

В то же время работу, проводимую в области охраны труда во всех отраслях экономики, нельзя признать положительной. Тем более сегодня, в большинстве строительных процессов, безопасность жизни рабочих не может быть полностью обеспечена. Мы много раз были свидетелями того, что строители работают в очень опасных условиях даже на высоте 20-30 метров. Это правда, что небоскребы важны, но следует также отметить, что строительство любого здания не стоит того, чтобы рисковать человеческой жизнью.[6]

В нашей республике правила охраны труда установлены для всех видов деятельности. В частности, для строителей разработаны технические стандарты, нормы и правила, к сожалению, установленные в них требования не всегда выполняются в полной мере, что должно серьезно заставить строительные организации задуматься. В результате увеличивается количество несчастных случаев среди сотрудников.

Кроме того, основными работниками являются наемные работники, и результаты исследований показали, что, во-первых, работодатель не заключает с ними трудовой договор. Во-вторых, из-за габаритов и веса строительных материалов, цемента, шифера, древесины и изделий из дерева частные предприниматели не могут осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку, упаковку, охрану и реализацию этой продукции одним уполномоченным наемным работником, нанимая сотрудников и заставляя их работать. Не только в строительной отрасли, но и в малых подрядных организациях, в агропромышленном комплексе еще хуже. В результате из-за отсутствия охраны и безопасности труда несчастные случаи остаются нерасследованными, проанализированными и формализованными. Это лишает работника, попавшего в аварию, возможности получения социальной защиты и трудового стажа в будущем в установленном порядке, а также не гарантируется выплата будущей пенсии, а это приводит к увеличению споров и нарушений трудового законодательства. требования защиты.[

Согласно действующим техническим документам погрузочно-разгрузочные работы отнесены к категории тяжелых и опасных работ, при этом вес груза, переносимого одним работником в процессе работы, не должен превышать 15 килограммов, а общий вес переносимого груза за рабочую смену не должен превышать 870 килограммов. Однако вес цемента, картофеля, моркови (1 мешок 50 кг), шифера, изделий из дерева не соответствует вышеуказанным нормам. По этой причине эти нормы не могут соблюдаться на практике.

Обсуждение: В силу вышеперечисленных причин охрана труда наемных работников остается актуальной. Так, в стране потребность в работе составляет 1 млн 441,8 тыс. человек, а уровень безработицы достиг 8,8%. По этой причине некоторые наши граждане вынуждены подстраиваться под требования этой организации, не теряя при этом своих рабочих мест.

Комплексные реформы, проводимые в масштабах республики, год за годом создают большое количество рабочих мест. Ускоряется приведение мер по охране труда в соответствие с международными стандартами. К сожалению, этого недостаточно. Отмечается, что количество несчастных случаев на производстве увеличивается в результате пренебрежения отраслями экономики требованиями охраны труда и не создания безопасных условий труда работникам.

Необходимость создания безопасных и здоровых условий труда в отраслях экономики, особенно в строительных организациях и на сельскохозяйственных рабочих местах, повышает спрос на наличие достаточного количества факторов, создающих угрозу жизни и здоровью человека, а аттестация этих рабочих мест повышает квалификацию работников, исходя из своей профессиональной позиции.

Аттестация условий труда рабочих мест проводится в целях оценки соответствия требованиям нормативно-технических документов в области технического регулирования по вопросам охраны труда, а также определения вредных и опасных производственных факторов. события.

Что она дает работникам, целью аттестации рабочих мест является определение льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством работникам, занятым на тяжелых работах, неудобных, вредных и или опасных работах, оценка профессионального риска, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. , а также профессия заключается в определении диагноза заболевания.[9]

Также аттестация обязательна для всех работ и профессий на рабочих местах, где трудятся инвалиды, на опасных производственных объектах. Если в этом заинтересован работодатель, конечно, если рабочие места не сертифицированы, если работающие на них люди заявляют, что их здоровью и жизни угрожает опасность из-за нарушения требований охраны труда, он имеет право требовать различные компенсации. и отказаться от выполнения работы.

В результате это вызывает снижение экономической эффективности и производства продукции на предприятии и влияет на экономику других предприятий. Причина в том, что условия труда на несертифицированных рабочих местах нельзя назвать безопасными. Закона «Об охране труда» (ст. 14), а также в организациях, где рабочие места прошли аттестацию, снизится вероятность конфликтов с законом, уменьшится количество профессиональных заболеваний и травм, расходы на компенсационные выплаты будут приемлемыми и включаются в стоимость продукции, которая будет производиться в будущем.

Многие мелкие подрядные организации передаются в руки незарегистрированных подрядчиков, не имеющих сертификата, отсутствие кадров по охране труда в малых подрядных организациях, отсутствие знаний в осуществлении мероприятий по обеспечению условий безопасности труда, становится причиной множества страшных происшествий, которые приводят к инвалидности, разлуке с кормильцем семьи и даже смерти. По его словам, за 6 месяцев текущего года на 14 тысячах предприятий были проведены контрольные мероприятия, на которых выявлено 41 тысяча 150 нарушений законодательства, работодателям внесено 5 тысяч 688 письменных предписаний и 1 тысяча

866 представлений по их устранению. , 5 тысяч 935 12 миллиардов против чиновников. наложены административные штрафы на сумму более сумов.[14]

В 3 тыс. 146 случаях невыплата заработной платы в срок, в 3 тыс. 123 случаях несоблюдение порядка предоставления отпусков, в 1 тыс. 627 случаев нарушения законодательства об обеспечении занятости населения, в 1 тыс. Выявлено 116 случаев нарушения порядка ведения трудового учета, в 782 случаях выявлено 756 случаев незаконного увольнения с неофициальным использованием труда работников без заключения трудового договора.

Кроме того, в 13 тысячах 868 случаях выявлено несоблюдение правил охраны труда и технической безопасности. В частности, в 1 тысяче 835 случаях работники были допущены к работе без прохождения инструкций по охране труда и технической безопасности, в 1 тысяче 605 случаях на предприятии не было организовано обучение и проверка знаний работников по охране труда, В 878 случаях не были разработаны мероприятия и планы по охране труда, в 796 случаях работники не были обеспечены специальной одеждой, на 719 предприятиях работники не прошли медицинский осмотр, в 639 организациях службы охраны труда не были организованы, в 501 случаях аттестация условий труда была обязательной, предприятия эту аттестацию не проходили. Специально расследовано в установленном порядке 357 несчастных случаев, произошедших на производстве, из них 76 закончились смертью, 257 тяжких и 24 групповых.[14]

В результате происшествий 105 сотрудников погибли, 277 получили серьезные ранения, 9 получили легкие ранения. в строительстве - 977, в высших и средних специальных учебных заведениях - 1127, на предприятиях нефтегазовой отрасли - 716, в транспортной сфере - 552, Нарушения законодательства допущены должностными лицами на 444 промышленных предприятиях и 356 предприятиях торговли и услуг. Только в строительной сфере зарегистрировано 977 травм, высокий показатель травматизма, высокая смертность в производственном секторе.

При заключении договоров подряда стороны должны нести взаимную ответственность за обеспечение безопасности труда на участках рабочих мест, а также обучение безопасным методам работы, вновь принятым в штате организации и в порядке трудоустройства. Закон об охране труда (статья 25)

Государственная политика в области охраны труда имеет свои направления, и каждое направление направлено на обеспечение приоритета человеческого достоинства, жизни и здоровья работников.

В современной быстро развивающейся стране он занимает свою позицию в решении вопросов снижения энергопотребления, повышения производительности труда, улучшения условий труда.

Проблемы человеческого фактора всегда ждут своего решения, несмотря на то, что механизированные и автоматизированные роботы заменят ручной труд человека на производстве или система управления будет усовершенствована на основе индивидуальных компьютерных программ. Потому что все технологические процессы контролируются человеком. Это значит, что на производстве неизбежны несчастные случаи, несчастные

случаи и недовольство сотрудников. Потому что человеческая ишология устроена так, что иногда допускает ошибки, связанные с производством.

В области охраны труда специально уполномоченный государственный орган Министерство занятости и борьбы с бедностью, разработка и реализация государственных программ, органы государственного и экономического управления, органы местного самоуправления координируют свою деятельность в области охраны труда, при установлении требований охраны труда. для всех организаций, при определении требований охраны труда для всех организаций осуществляет государственный контроль и проверку соблюдения требований охраны труда, охрану труда работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или больных профессиональными заболеваниями, прекращение принудительного труда и гендерное равенство, сокращение бедности среди населения. Ответственны вопросы контроля рождаемости. Ну и может возникнуть вопрос, выполняются ли эти вещи на практике.[11,13]

Конечно, это великое достижение достигнуто путем прекращения принудительного труда, защиты труда несовершеннолетних, усиления контроля за многолетним принудительным трудом и привлечения молодежи к труду, научной и практической работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, причем каждый семинар по охране труда организовывался на уровне республиканских органов власти одного района, области.

Необходимо разъяснить руководителям государственных организаций и частных неправительственных организаций, что принципы государства в области охраны труда защищают права работников, работающих на принудительном труде и в нездоровых каторжных условиях.

Поскольку наше состояние принудительного труда проходит этот этап, перед нами стоит задача создать достойные условия труда для каждого гражданина, который начинает работать, и правильно объяснить это работодателям.

Хотя причины несчастных случаев разнообразны, основными факторами их возникновения является то, что многие работодатели в погоне за прибылью в условиях рыночной экономики не соблюдают правила создания здоровой рабочей среды и безопасности для своих работников.

С этой целью в организациях наблюдаются недостатки в правильной организации работ по охране труда, обеспечении создания здоровых и безопасных условий труда работников и предотвращении несчастных случаев, осуществлении мер контроля за выполняемыми работами, а также отсутствии Систематического обеспечения контроля на объектах, а также организации строительства и застройки отсутствие правового механизма внедрения выпускных проектов в процесс строительства является препятствием для четкого определения ответственности ответственных лиц.

Вывод: За последние годы в Республике Узбекистан реализованы масштабные реформы, направленные на обеспечение безопасности, жизни и здоровья человека, возможности трудовой деятельности. В частности, реализация основных четырех полномочий в области охраны труда:

- передача профессиональным участникам рынка услуг в области охраны труда;
- усиление государственного и общественного контроля за охраной труда;

- улучшение условий труда на предприятиях и в организациях, рабочих местах;
- направлены на предотвращение травматизма на производстве.

Однако во многих случаях мы являемся свидетелями досадных событий, причиной которых иногда является некомпетентность работодателя или неосведомленность работающих в рабочем процессе работников и ряд факторов.

Предложением, направленным на устранение этих недостатков, является создание комиссии по охране труда, включение в состав комиссии профсоюза, других представительных органов работников, юрисконсульта. один специалист, то есть инженер по охране труда, на это не способен, каждый день на всех рабочих местах могут возникать различные дефекты. Эта ошибка влияет на здоровье тех, кто работает на этих рабочих местах.

Каждый из нас должен видеть эти недостатки и вовремя и в месте их устранять, а это значит, что, не возлагая все на одного человека, каждый должен чувствовать ответственность за собственное здоровье.

Комиссия должна обладать знаниями и навыками по охране труда и промышленной безопасности, каждый человек, входящий в состав комиссии, считается занимающим определенную должность, имеет в своем подчинении работников и в процессе этой работы он считается лицом, ответственным за свою жизнь и здоровье.

Комиссия не ограничивается проверкой уровня знаний, но и выполняет различные задачи в сфере безопасности. например, при разработке программ и предложений, представляемых работодателю на основе предложений коллектива по улучшению условий труда на производстве, профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, выявленные недостатки в трехуровневом контроле на каждом рабочем месте и в основе лежат несчастные случаи, вызванные несчастными случаями.

В конце каждого года в ходе разработки мероприятий разрабатываются мероприятия по охране труда на следующий год. Он показывает, сколько денег будет потрачено, какая работа будет выполнена и кто будет нести ответственность. Фактически мы можем наблюдать, как инженер по охране труда собирает дефекты и показывает их начальнику цеха. И он не успеет это увидеть, и ограничится тем, что скажет «да», в результате главные задачи останутся позади, второстепенные задачи войдут в мероприятия, а мероприятия останутся невыполненными. В результате в эту программу входят начальник цеха, главный механик, главный инженер и другие. очевидно, что он не участвовал.

Постоянными членами охраны труда являются зрелые специалисты, т. е. главный механик, главный инженер, при необходимости на этом месте начальники цеха, руководители должны помогать друг другу в осуществлении охраны труда. Только тогда будут приняты меры и программы. быть идеальным, и при переходе на следующий год проблем не будет. Тот факт, что эта комиссия работала слаженно, является основой для обоснования предстоящей работы. Каждый член комиссии должен подготовить предложения по охране труда исходя из инструкций по своей должности. Работа членов комиссии, постоянно действующих в Буэре, должна быть очень большой.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан, 2023
2. Закон Республики Узбекистан об охране труда.//Сборник нормативно-правовых документов Республики Узбекистан-Т.: «Адолат», 2016.
3. Закон Республики Узбекистан о промышленной безопасности опасных производственных объектов.//Сборник нормативно-правовых документов Республики Узбекистан – Т.: «Адолат», 2006.
4. Республики Узбекистан «Трудовой кодекс».//Сборник правовых документов Республики Узбекистан – Т.: «Адолат», 2005.
5. ГОСТ 12.0.004-90-"МХСТ. Организация обучения по охране труда. Основные правила"
6. Ибрагимов Э.И, Гаминазарова С, Юлдашев О.Р. Спецкурс по охране труда. Учебник – Ташкент, 2014. – 535 с.
7. Холбаев Б.М., Рахимов О.Д., Махматкулов Н.И. Безопасность жизни. Учебник (Часть 1). – Т.: «Ворис-нашриёт», 2020. 304 с.
8. Чепелев, Н.И. Управление охраной труда в организации: учебное. пособие [Электрон. ресурс]. – Красноярск, 2018. – 175 с.
9. Пчелинцев В.А. я доктор. Охрана труда в строительстве. Учебник для вузов. / В.А. Пчелинцев, Д.В. Коптев, Г.Г. Орлов. - М.: Высшая школа, 1991. - 272 с.
10. Махматкулов Н.И. Оценка техносферной безопасности на основе математического моделирования// Монография. Т.: «Ворис-нашриёт», 2022, 166 – с.
11. Махматкулов Н. И. Пожар как фактор техногенной катастрофы// Международный журнал перспективных исследований в области образования, технологий и менеджмента. Том.2, Выпуск 9. 2023. 70-77.
12. Махматкулов Н.И. Правильное поведение населения в чрезвычайных ситуациях//международный журнал перспективных исследований в области образования, технологий и менеджмента. том..2, выпуск 9, 2023.175-182
13. Махматкулов Н. И. Формирование процесса изменений при внедрении системы управления охраной труда в модели «черного ящика» // Цифровые технологии в промышленности Том 1, № 1 сентябрь 2023 г.
14. Otabullayev M. N., Xudoyshekurov D. S. Qurilish va ishlab chiqarish soxasida xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari va yollanma ishchilar mehnat muhofazasi// Science and innovation International scientific journal volume 1 Issue 5/ 20023 244-252
15. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
16. O'G'LI M. S. H. ANALYSIS OF "MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING." //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.

17. Husan o'g'li M. S., Shavkat o'g'li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES.
18. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – С. 301-308.
19. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
20. Muradov S. ISHLAB CHIQARISHDAGI AVARIYALARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 474-477
21. Rakhimov, O. D., and S. H. Muradov. "Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques." *European journal of life safety and stability (EJLSS)* 24 (2022): 80-86.
22. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li, Xakimov Xurshid Hamidulla o'g'li, Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi. NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS//*European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 2021.2, 28-30. Retrieved from <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/13>
23. Rakhimov Oktyabr Dustkabilovich, Muradov Sirojiddin Husan ogli. Innovative Technologies in Teachingdirectors and Specialists of Industrial Enterprises on "Labor Protection"//*European Journal of Life Safety and Stability* (2021) 80-85
24. O.D. Rakhimov, Muradov S.H. Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques. // *European journal of life safety and stability (EJLSS)*. 2022. №24. P.80-86.
25. www.ziyo.edu.uz – сайт Министерства высшего и среднего специального образования.
26. www.mintrum.uz – сайт Министерства занятости и трудовых отношений.